

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA TA'LIM-TARBIYA
SAMARADORLIGINI OSHIRISH TA PEDAGOGNING ROLI****Eshboyeva Marxabo****Jizzax shahar, Maktabgacha va boshlang'ich
ta'lim bo'limiga qarashli 9-son davlat
maktabgacha ta'lim tashkilotida director o'rinbosari
E-mail eshboyevamarxabo@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18412708>****ANNOTATSIYA**

Maqolada maktabgacha ta'limda tarbiyachi-pedagogning yosh avlodning individual rivojlanishidagi roli o'rganilgan. "Birinci qadam" dasturi misolida bolalarning jismoniy, ijtimoiy-emotsional, nutq va ijodiy rivojlanishi tahlil qilingan. Tadqiqot pedagoglarning shaxsiy sifatlari, kasbiy malaka, innovatsion metodlarni qo'llashi va ota-onalar bilan hamkorligi ta'lim jarayonini samarali qilishda muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim, Tarbiyachi-pedagog, Individual rivojlanish, Ta'lim-tarbiya jarayoni, "Birinci qadam" dasturi, Innovatsion metodlar, Ota-ona hamkorligi

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль воспитателя в индивидуальном развитии подрастающего поколения в дошкольном образовании. На примере программы «Первый шаг» проанализировано физическое, социально-эмоциональное, речевое и творческое развитие детей. Исследования показывают, что личностные качества педагогов, профессиональные навыки, использование инновационных методов и сотрудничество с родителями играют важную роль в эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: Дошкольное образование, Воспитатель, Индивидуальное развитие, Образовательный процесс, Программа «Первый шаг», Инновационные методы, Сотрудничество с родителями

ABSTRACT

The article examines the role of the educator-teacher in the individual development of the younger generation in preschool education. The physical, socio-emotional, speech and creative development of children is analyzed using the example of the "First Step" program. The study shows that personal qualities of teachers, professional skills, use of innovative methods, and collaboration with parents are important for effective teaching.

Keywords: Preschool education, Teacher-pedagogue, Individual development, Educational process, "First step" program, Innovative methods, Parental cooperation

KIRISH

Dunyo va respublikamiz miqyosida yoshlarning qobiliyatlari, iste'dodlari, ichki imkoniyatlarini, o'ziga xos individual-psixologik xususiyatlarini tadqiq etish tendentsiyalari kuzatilmoqda. Yosh avlodning shaxs va sub'ekt sifatida shakllanishi, aqliy rivojlanishi, tarbiyalanganlik darajasini yuksaltirish maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan boshlanadi. Ushbu jarayonning samarali tashkil etilishi va boshqarilishi ta'lim tizimining uzluksizligini ta'minlash sharti bo'lib xizmat qiladi, chunki yosh va murg'ak qalblar bilan olib boriladigan pedagogik jarayon ularning kelajakda kim bo'lib yetishishlari, qanday fuqarolik pozitsiyani egallashlari bilan bog'liq holda qaraladi.

TADIQQOT METODOLOGIYASI

Respublikamizda 2019 yil 8 maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish" kontseptsiyasida belgilangan maktabgacha ta'lim tizimi obyekt sifatida olingan. Predmet esa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yosh avlodning aqliy-intellektual, estetik, jismoniy, ma'naviy salohiyatini oshirishga qaratilgan pedagoglarning roli hisoblanadi.

Ushbu vazifalarni amalga oshirishda pedagog rahbar-jamiyatning yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga qo'ygan ijtimoiy buyurtmasining asosiy ijrochisi sifatida rolini aniqlash.

"Maktabgacha ta'lim tizimidagi zamonaviy pedagogik dasturlar, xususan 'Birinch qadam' dasturi bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning rivojlanishini ta'minlaydi. Dastur 3-7 yoshgacha bo'lgan davrni qamrab oladi va beshta asosiy rivojlanish sohasini rivojlantirishga qaratilgan: jismoniy, ijtimoiy-emotsional, nutq va muloqot, bilim olish, ijodiy rivojlanish."

Birinch qadam" dasturining nazariy asoslarini o'rganish va tahlil qilish.

Bolalarning rivojlanish jadvallarini kuzatish va individual xususiyatlarini aniqlash.

Pedagoglarning bolalarni o'qishga jalb qilish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi faoliyatini o'rganish.

Dastur asosida ta'lim jarayonining samarasini baholash va natijalarni tahlil qilish

Empiristik metodlar : kuzatish, intervyu, so'rovlomalar bolalarning rivojlanish jarayonini tuzish

Ushbu metodologiya yordamida bolalarning individual rivojlanishi va pedagoglarning faoliyati o'rganiladi, shuningdek, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar o'rganilib chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR SHARHI

Qo'ldosheva Moxigul maqolasida maktabgacha ta'limda tarbiyachi-pedagogning shaxsiy fazilatlar va kasbiy mahorati ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qilishi ta'kidlangan. Tarbiyachi bolalarga bilim beruvchi, yordamchi, himoyachi va do'st sifatida xizmat qiladi, sabr-toqat va sevgisi orqali ularning o'ziga ishonchi va xotirjamligini rivojlantiradi. Shu bilan birga, tarbiyachining intizom, mas'uliyat, mehnatsevarlik va qat'iyatlilik kabi sifatleri ham bolalar bilan ishlash jarayonida muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda maktabgacha ta'limni isloh qilishning asosiy omillaridan biri komil inson tarbiyasida "shaxs manfaatlari va ta'lim ustuvorligi" masalalari borasida bir qator olimlar izlanish olib bormoqdalar. Bular R.H. Djuraev, J.G'. Yo'ldoshev, S.Turg'unov, R.Safarova, M. Yuldashev, SH.A. Abdullaeva, Y. M. Asadovlardir

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishda tarbiyachi-pedagog obrazi muhim ahamiyat kasb etadi. Yosh bolalar rivojlanishi, ta'lim-tarbiya olish jarayoni ko'p jihatdan tarbiyachi-pedagogning o'ziga xos shaxsiy xususiyatlari va kasbiy mahoratiga bog'liq bo'ladi.

1. Tarbiyachi-pedagogning shaxsiy sifatleri: Tarbiyachining bolalarga mehribon, sabrli, hamdard va qiziqarli shaxs sifatida tanilishi juda muhim. Bolalar tarbiyachini yaxshi ko'rgan va unga ishonch bildirgan holda bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga intilishadi. Shuning uchun ham tarbiyachi-pedagog muomala madaniyatiga, o'zini tutishga, mehribon va samimiy bo'lishga e'tibor qaratishi kerak

2. Kasbiy bilim va malaka: Tarbiyachi-pedagog o'z sohasida chuqur bilimga ega bo'lishi, bolalar rivojlanishining psixologik va pedagogik xususiyatlarini yaxshi tushunishi kerak. Bu bilimlar unga ta'lim-tarbiya jarayonida individual yondashuvni qo'llash, bolalarning qobiliyatlari va qiziqishlariga mos ravishda darslar tashkil etish imkonini beradi.

3. Innovatsion metodlar va texnologiyalarni qo'llash: Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish uchun tarbiyachi-pedagog yangi metod va texnologiyalarni qo'llashi zarur. Masalan, interaktiv o'yinlar, multimediya materiallari, qiziqarli ko'rgazmalar va eksperimentlar orqali bolalarni o'qitish jarayoniga faol jalb qilish mumkin. Bu esa bolalarda darsga nisbatan qiziqish uyg'otadi va bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

4. Tarbiyachi sifatida rol model bo'lish: Tarbiyachi nafaqat bilim beruvchi, balki bolalar uchun axloqiy namuna hamdir. U axloqiy qadriyatlarni ko'rsatib, bolalarga qanday munosabatda bo'lishni o'rgatadi. Shuningdek, tarbiyachi bolalarda mustaqil fikrlash, muloqot madaniyati, hamkorlik va jamoa bo'lib ishlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishi lozim.

5. Ota-onalar bilan hamkorlik: Ta'lim-tarbiya jarayonida ota-onalar bilan doimiy hamkorlik qilish ham juda muhim. Tarbiyachi ota-onalar bilan samarali muloqot o'rnatishi, ular bilan birgalikda bolalarning rivojlanishini kuzatishi va tahlil qilishi kerak. Bu esa ta'lim-tarbiya jarayonining davomiyligi va samaradorligini oshiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda aktabgacha ta'lim sifatini oshirishda tarbiyachi-pedagogning shaxsiy va kasbiy xususiyatlari muhim rol o'ynaydi. Mehribonlik, kasbiy bilim va innovatsion metodlardan foydalanish bolalarning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. "Birinchi qadam" dasturi esa bolalarning rivojlanishini samarali ta'minlashda yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
2. Karimova, N. M. (2025). Preschool education is the foundation of future success. Journal of Applied Science and Social Science, 15(8). <http://www.internationaljournal.co.in/index.php/lasass>
3. Nosirova, R. X. (2021). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish. Academic Research in Educational Sciences, 2(4).
4. Qo'ldasheva, M. S., & Uspanova, D. S. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini oshirishda tarbiyachi-pedagog obrazi. In International Scientific-Practical Conference: Preschool Education: Quality and Efficiency, Development Perspectives, December 4–5, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14333127>
5. Rizayeva, M. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi ta'lim muhitini shakllantirish. In Maktabgacha ta'lim tizimi nodimlarini rivojlantirish: Amaliyot va xorijiy tajriba. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 23–24 may 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11234653>
6. O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi Qonuni 2019 yil 16 dekabr, O'RQ-595-son.